

PSIXOLINGVISTIKA VA FRAZEOLOGIYA INTEGRATSIYASI

Adizova Dildora

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti
1-kurs tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada psixolingvistika hamda frazeologizmlarning intergatsiyasi xususida so‘z yuritiladi. Psixolingvistika va frazeologiyaning integratsiyasi tadqiqotning dinamik va rivojlanayotgan sohasi bo‘lib, tilni qayta ishlashning murakkab jarayonlari hamda turg‘un iboralarning lingvistik olamiga oydinlik kiritishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: psixolingvistika, frazeologizmlar, intergatsiya, tafakkur, tushuncha, ruhiyat, aqliy salohiyat.

Abstract. This article deals with the integration of psycholinguistics and phraseologisms. The integration of psycholinguistics and phraseology is a dynamic and evolving field of research that helps shed light on the complex processes of language processing and the linguistic world of fixed phrases.

Keywords: psycholinguistics, phraseologisms, integration, thinking, understanding, psyche, mental competence.

Bugungi kunda tilshunoslik sohasida yangidan yangi yo‘nalishlar vujudga kelib, uning tadqiqot ko‘lamini yanada oshirmoqda. Xususan, psixolingvistika ham shu kabi yangi sohalardan biri sanalib, uning lingvistika fani doirasida o‘rganilishi keng doiradagi ilmiy-nazariy va amaliy tahlil jarayonlarining ochib berilishiga sabab bo‘lmoqda. Bizning ushbu maqolamiz ham bevosita psixolingvistika doirasida bo‘lib, uning frazeologizmlar bilan integratsiyasi borasida so‘z yuritiladi.

Psixolingvistika yoki til psixologiyasi, til omillari va psixologik jihatlar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni o‘rganadi. Tilga bog‘liq tushunchalar, asosan tilning ong va miyada qayta ishlanishi va ifodalanishi mexanizmlari bilan bog‘liq; ya‘ni insonga tilni egallash, undan foydalanish, tushunish va hosil qilish imkonini beruvchi psixologik va neyrobiologik omillar asosida o‘z fikrini ifodalay oladi. Psixolingvistika tilning inson ruhiyatiga ta‘sirini tekshiradi. Frazeologizmlarning tadqiq maqsadi tildagi iboralar hamda ularning ma‘naviy xususiyatini aniqlashdir. Frazeologizmlar tilimizdagi mavjud iboralarni lingvistik tadqiq etadi. Shu o‘rinda bir savol tug‘ilishi tabiiydir: ushbu ikki yo‘nalish qay tarzda aloqadorlik hosil qilishi mumkin, uni quyida ko‘rib chiqamiz.

Frazeologik birliklarni qayta ishlash ushbu ikki yo‘nalish doirasida tahlil qilinishi mumkin bo‘lgan vazifalardan biri sanaladi[2]. Xususan, iboralar inson tafakkurida umumlashga birlik hosil qiladimi yoki ibora tarkibidagi har bir so‘z

alohida tushuncha hosil qiladimi - ushbu jarayonni aniqlash ham tahlil obyektini sanaladi. Dalillar shuni ko'rsatadiki, iboralarning kishilarga tanishligi yoki tarkibiy jihatdan murakkabligiga ko'ra ikkala jarayon ham vujudga kelishi mumkin. Masalan, "tarvuzi qo'ltig'idan tushmoq" iborasi "**umidlari puchga aylanib, bo'shashmoq**" ma'nosini anglatadi: **Dilbar uyga tarvuzi qo'ltig'idan tushib kirib keldi.** Ammo ushbu iboraning mazmunidan bexabar shaxs ibora tarkibidagi har bir so'zni alohida hisoblab, ma'noga butkul putur yetkazishi mumkin. Bu, asosan, ibora bilan notanish kishilar yoki bolalar orasida uchrab turishi tabiiy hol. Psixolingvistika ushbu birliklarning ma'nolariga qanday kirishimizni ham o'rganadi. Ular aqliy leksikonimizda alohida yozuvlar sifatida saqlanadimi yoki ularning ma'nolari alohida so'zlardan olinganmi kabi savollar ham ushbu fan doirasidagi talqin hisoblanadi[3].

Kontekstning ibora ma'nosiga ta'sirini o'rganish ham integratsiya uchun muhim sanaladi, frazeologik birlik qo'llanilgan kontekst uning ma'nosi va talqiniga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Psixolingvistika kontekst bizga ma'noni ajratish va ushbu iboralarning farqlarini tushunishga qanday yordam berishini o'rganadi[5]

Bundan tashqari, konseptual ifodalar tadqiqi ham ikki yo'nalish birlashgan nuqtada yuzaga kelgan. Frazeologik birliklarning ma'nolarini qanday qilib aqliy ifodalaymiz, ular mavhum tushunchalarni yoki ularda aniqroq aqliy tasavvurlar bormi savollar ham konseptual tahlil namunasi sanaladi.

Psixolingvistika va frazeologizmlarning o'zaro uyg'un jihatlarini aniqlar ekanmiz, ularning o'ziga xos tadqiqot texnikalari ham mavjud ekanligini ta'kidlashimiz lozim. Ularni quyidagicha guruhlashimiz maqsadga muvofiqdir[1].

1. Ko'z holati texnikasi - tadqiqotchilar frazeologik birliklarni o'z ichiga olgan jummalarni o'qiyotganda odamlarning ko'zlari qanday harakatlanishini kuzatish uchun ko'zni kuzatishdan foydalanadilar. Bu texnik jarayon vaqtni va diqqatni aniqlashga

yordam beradi. Ko‘zni kuzatish odamlar so‘zni talaffuz qilayotgan yoki tinglayotgan paytda real vaqtda ko‘z harakatlarini ushlaydi. Bu tilni tushunish jarayonida sodir bo‘ladigan kognitiv jarayonlarga aniqlik kiritishga yordam beradi. Ko‘zni kuzatish o‘qish xatti-harakatlaridagi nozik o‘zgarishlarni aniqlashi mumkin, masalan, fiksatsiyalar (so‘zlarda pauzalar), sakkadlar (tezkor ko‘z harakatlari) va regressiyalar (so‘zlarni qayta o‘qish). Bu mikrojarayonlar miyaning axborotni, jumladan, frazeologik birliklarni qayta ishlash jarayonini aks ettiradi.

2. Miya holatini aniqlash - MRT va MRI kabi neyrotasvir usullari tadqiqotlarga insonlar frazeologik birliklarni qayta ishlash vaqtida miya faoliyatini kuzatish imkonini beradi. Miya tasviri iboralar qanday qayta ishlanishini tushunishda muhim rol o‘ynadi. Bu tadqiqotchilarga iborani tushunishda ishtirok etadigan miyaning o‘ziga xos hududlarini, majoziy ma‘noning neyron korrelyatsiyasini va kontekst omillarining ta‘sirini aniqlashga yordam berdi. Miyani tasvirlash bo‘yicha tadqiqotlar obrazli tilning neyron mexanizmlari, jumladan, metafora, metonimiya kabilar haqida muhim tushunchalar berdi. Ushbu tadqiqot miyaning mavhum va so‘zma-so‘z bo‘lmagan tilni qayta ishlash qobiliyatini yoritib berdi. Miyani tasvirlash usullaridan frazeologik birliklarning asosiy qayta ishlanishida vaqt o‘tishi bilan qanday rivojlanishini tekshirish uchun foydalanish mumkin. Bu tadqiqotchilarga tilni o‘zlashtirishning neyrokognitiv asoslarini va miya tilning murakkabligiga qanday moslashishini tushunishga yordam beradi.

3. Leksik qarorlarni kuzatish - bu topshiriq insonlarning frazeologik birliklarni alohida so‘zlarga nisbatan qanchalik tez aniqlashga qaratilgan tahlil hisoblanadi.

4. Korpus tahlili - matnning katta jamlanmasini tahlil qilish frazeologik birliklarning qo‘llanishi, chastotasi va semantik o‘zgarishini aniqlashga yordam beradi.

Psixolingvistika va frazeologizmlarning o‘zaro bog‘liqlik nuqtasi xususida so‘z yuritar ekanmiz, ularning ilmiy asosini yaxlit kontekst asosida ko‘rib chiqishimiz maqsadga muvofiq. **“Esizgina, endi gaplasha boshlagan edik-a. Oshga pashsha tushdi, - dedi Elmurod boshini chayqab.** Parada Tursunning „O‘qituvchi“ asaridan olingan ushbu jumlada “oshga pashsha tushdi” ifodasi ibora sifatida qo‘llangan. Matni psixolingvistik yondashuv asosida ushbu iborani tahlil qilish jarayonida quyidagi amallarni ketma-ket bajarishimiz lozim:

1. Gapda qo‘llangan ibora: oshga pashsha tushmoq.
2. Iboradan anglashilgan ma‘no: halal bermoq, ortiqcha bo‘lmoq;
3. Nutq yaratilish jarayoni: kontekst.
4. Qo‘llangan shaxs: asar qahramoni.
5. Qaysi vaziyatga nisbatan qo‘llangan: asar qahramoni yoqtirmagan shaxs jarayonga aralashganda.
6. Emotsional-mazmuniy dominantasi: salbiy bo‘yoqdorlik.

7. Kitobxon tasavvurida ushbu jumla o‘qilganda kuzatilishi mumkin bo‘lgan holat ikki xil bo‘lishi mumkin:

I. Aynan kontekstning o‘zi bilan tanishgan inson ibora qaratilgan shaxs haqida salbiy fikrga borishi mumkin.

II. Asar matni bilan to‘liq tanishgan kishi tomonidan nutq so‘zlangan shaxsga nisbatan salbiy fikr uyg‘onadi.

Demak, yuqorida keltirilgan frazemaning psixolingvistik talqiniga binoan kontekst va vaziyat asosiy rol o‘ynaydi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, psixolingvistika frazeologik birliklarni qayta ishlash va aqliy ifodalash bo‘yicha qimmatli vositalar va tushunchalar beradi. Ushbu jarayonlarni tushunish tilni qanday o‘rganishimiz va undan foydalanishimizni tushunishimizga yordam beradi va bu tilni o‘rgatish, tabiiy tilni qayta ishlash va boshqa sohalarga hissa qo‘shishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Phraseology: Theory, Analysis, and Applications" by Michael Hoey
2. "Cognitive Linguistics and Phraseology" by Elena Neubert and Stefan Evert
3. "Phraseology in Cognitive Linguistics: A Usage-Based Approach" by Gerard J. Steen
4. "The Phraseological Mind" by Stefan Evert
5. "The processing of idioms: A review" by Elena Neubert
6. "The cognitive representation of idioms: A psycholinguistic perspective" by Gitte Kristiansen
7. "The role of context in idiom processing" by Stefan Evert
8. "The acquisition of idioms: A developmental perspective" by Kate Nation